

Estamos a facer una investigación sobre a representación social do cambio climático nos estudantes de E.S.O. Rogámosvos a vosa colaboración respondendo con interese a tódalas preguntas desta enquisa, contestando con sinceridade xa que non é un exame. Esta tarefa é VOLUNTARIA, ANÓNIMA E NON CALIFICABLE.

Ano nacemento:	Xenero:	Curso:	
----------------	---------	--------	--

Indica de 1 (totalmente en desacordo) a 4 (totalmente de acordo) o que pensas das seguintes frases

		Totalmente en DESACORDO	Un pouco en desacordo	Un pouco de acordo	Totalmente de ACORDO
1	O burato da capa de ozono causa o desxeo dos polos	1	2	3	4
2	O CO ₂ (dióxido de carbono) é un compoñente natural da atmosfera	1	2	3	4
3	O cambio climático é consecuencia do burato na capa de ozono	1	2	3	4
4	O CO ₂ provoca a destrución da capa de ozono	1	2	3	4
5	A actividade humana provoca o cambio climático	1	2	3	4
6	O efecto invernadoiro permite a existencia da vida na Terra	1	2	3	4
7	A recuperación da capa de ozono contribúe á redución do aumento de temperatura na terra	1	2	3	4
8	Se deixamos de emitir gases de efecto invernadoiro seremos menos vulnerables ao cambio climático	1	2	3	4
9	O efecto invernadoiro prodúcese cando algúns gases conservan a calor emitida pola Terra	1	2	3	4
10	O CO ₂ é o principal gas responsable do cambio climático	1	2	3	4

11	Cres que está a ocorrer o cambio climático?	Si <input type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>
----	---	-----------------------------	------------------------------

12	Estás seguro/a da túa resposta anterior?	Nada seguro <input type="checkbox"/>	Pouco seguro <input type="checkbox"/>	Bastante seguro <input type="checkbox"/>	Totalmente seguro <input type="checkbox"/>
13	Cales son as causas do cambio climático actual?	Só causas naturais <input type="checkbox"/>	Causas principalmente naturais <input type="checkbox"/>	Causas principalmente humanas <input type="checkbox"/>	Só causas humanas <input type="checkbox"/>
14	Cres que existe un acordo entre a comunidade científica sobre as causas do cambio climático actual?	Non hai <input type="checkbox"/>	Pouco <input type="checkbox"/>	Bastante <input type="checkbox"/>	Moito <input type="checkbox"/>
15	Crees que as medidas actuais de loita contra o cambio climático están solucionando este problema?	Nada <input type="checkbox"/>	Pouco <input type="checkbox"/>	Bastante <input type="checkbox"/>	Moito <input type="checkbox"/>

MOITAS GRAZAS

Compromiso de confidencialidade: adoptaranse as medidas oportunas para protexer a confidencialidade conforme á Lei 3/2018 do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, do Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no tratamento de datos persoais e a libre circulación destes datos. As súas achegas utilizaranse de forma agregada unicamente para usos académicos e científicos.